

TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLO DE ACIONAMENTO DE INTERCORRÊNCIA INTRA-HOSPITALAR EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE FORTALEZA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17764699

AUTORES: JOYCE LOURENÇO BIZACHI, ANTONIO RUBENS ALVES DA SILVA, JESSIANA ROSA DE OLIVEIRA MACHADO, ORLEANE RODRIGUES OLIVEIRA.

INTRODUÇÃO: A IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA E O INÍCIO RÁPIDO DAS CONDUTAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE. ENTRETANTO, FALHAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE EQUIPES E DEMORA NO ACIONAMENTO MÉDICO AINDA IMPACTAM A QUALIDADE ASSISTENCIAL. A IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS ESTRUTURADOS PARA PADRONIZAR O FLUXO DE ACIONAMENTO CONFIGURA ESTRATÉGIA RELEVANTE PARA OTIMIZAR A RESPOSTA MULTIPROFISSIONAL. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE ACIONAMENTO DE INTERCORRÊNCIA INTRA-HOSPITALAR EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE FORTALEZA. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE RELATO DE EXPERIÊNCIA. O PROCESSO INICIOU-SE COM REUNIÃO MULTIPROFISSIONAL, NA QUAL FOI USADA A FERRAMENTA ISHIKAWA PARA IDENTIFICAR CAUSAS DA DEMORA NOS ACIONAMENTOS. EM SEGUIDA, APLICOU-SE O CICLO PDSA (PLANEJAR, DESENVOLVER, ESTUDAR E AGIR) EM DOIS SETORES DA EMERGÊNCIA (CLÍNICA E CIRÚRGICA). FOI CONSTRUÍDO UM INSTRUMENTO DE REGISTRO DO TEMPO DE RESPOSTA E IMPLANTADO O USO DE RADIOCOMUNICADORES PARA CONTATO IMEDIATO COM O MÉDICO PLANTONISTA. O INDICADOR DE EFETIVIDADE FOI O TEMPO MÉDIO ENTRE O ACIONAMENTO E A CHEGADA DO MÉDICO. **RESULTADOS:** A IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO REDUZIU O TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA MÉDICA, AUMENTANDO A AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO. O INSTRUMENTO DE REGISTRO POSSIBILITOU MENSURAÇÃO OBJETIVA DOS ACIONAMENTOS, FAVORECENDO O MONITORAMENTO CONTÍNUO E TRANSPARÊNCIA. A INTRODUÇÃO DOS RADIOCOMUNICADORES APRIMOROU A COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES, DIMINUINDO RUÍDOS INFORMACIONAIS E FORTALECENDO O TRABALHO MULTIPROFISSIONAL. OBSERVOU-SE MAIOR ENVOLVIMENTO DA ENFERMAGEM NO PROCESSO DECISÓRIO E FORTALECIMENTO DA CULTURA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL. **CONCLUSÃO:** O PROTOCOLO DE ACIONAMENTO DEMONSTROU IMPACTO POSITIVO NA SEGURANÇA DO PACIENTE E INTEGRAÇÃO DAS EQUIPES. A EXPERIÊNCIA EVIDENCIOU QUE INTERVENÇÕES SIMPLES, QUANDO ESTRUTURADAS E MONITORADAS, GERAM RESULTADOS EXPRESSIVOS NA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR. ADEMAIS, PROPICIOU APRIMORAMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS, COMO LIDERANÇA, ANÁLISE CRÍTICA E TOMADA DE DECISÃO, ALÉM DE FORTALECER A ATUAÇÃO COLABORATIVA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.

PALAVRAS-CHAVE: SEGURANÇA DO PACIENTE; PROTOCOLOS CLÍNICOS; ENFERMAGEM; COMUNICAÇÃO INTERPROFISSIONAL.